

RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESIGUALDADE E SILENCIAMENTO EM ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.20476698

Igor Ferreira Dantas

Graduando do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

- UESB. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação Científica -

PIBIC. Gmail: igorcl.925@gmail.com

Claudionor Alves da Silva

Professor Doutor, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. E-mail:

claudionor.silva@uesb.edu.br

RESUMO

Dados do IBGE (2022) apontam que, entre pessoas pretas ou pardas com 15 anos ou mais, 7,4% são analfabetas, mais que o dobro da taxa entre pessoas brancas (3,4%), evidenciando desigualdades estruturais. A análise possibilita a reflexão que a EJA, frequentemente, prioriza a formação voltada ao mercado de trabalho, negligenciando uma abordagem integral e emancipatória, como preconiza Freire (1983), que defende o letramento como instrumento de transformação social. Desse modo, a seguinte pesquisa tem como objetivo analisar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e sua relação com os sujeitos historicamente excluídos, destacando a importância de compreendê-la como direito e não como política meramente reparatória. O recorte teórico fundamenta-se em Freire (1983), Gomes (2012; 2017), Passos e Santos (2018), além das Leis nº 9.394/96 e nº 10.639/03, das Diretrizes Curriculares da EJA e das Diretrizes para as Relações Étnico-Raciais, que orientam a inclusão da história e cultura afro-brasileira na educação. Passos (2020) argumenta que o racismo institucional perpetua desigualdades de oportunidades, enquanto Gomes (2017) destaca o potencial emancipatório das lutas do movimento negro. A metodologia compreende pesquisa bibliográfica e mapeamento em periódicos da CAPES, identificando estudos que abordem EJA e relações étnico-raciais, no contexto das práticas pedagógicas e efeitos do racismo estrutural sobre o acesso e a permanência na educação formal. Os resultados indicam que a exclusão educacional da população negra persiste como herança da escravização e de políticas públicas insuficientes. Observa-se que o currículo da EJA, muitas vezes eurocêntrico, desconsidera saberes e experiências da população negra, reforçando silenciamentos históricos. Entende-se que a efetividade da EJA exige reconhecimento das vivências, culturas e protagonismos de seus sujeitos, superando a lógica compensatória e incorporando

práticas pedagógicas que combatam o racismo estrutural e valorizem a diversidade. O fortalecimento dessa modalidade demanda políticas públicas que garantam acesso, permanência e qualidade, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-Raciais (Brasil, 2004).

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Relações Étnico-Raciais; Racismo Estrutural.

Introdução

Ao longo do tempo, a educação brasileira enfrentou grandes avanços e retrocessos. Em 2025, apesar das diversas conquistas advindas de diferentes lutas e movimentos, como exemplo das leis 10.639/03 e 11.645/08, é possível notar dificuldades no tocante da Educação Básica. Quando referimos à Educação Básica, estamos falando das modalidades “Educação Infantil” (4 e 5 anos), Ensino Fundamental (6 e 14 anos) e Ensino Médio (15 e 17 anos), deixando de fora a Educação de Jovens e Adultos, pois compreende-se na história da educação do Brasil que existe uma idade certa para que as crianças sejam alfabetizadas e, conseqüentemente, existe uma idade adequada para cada uma dessas modalidades supracitadas. Assim, todos aqueles que estão fora da chamada “idade certa” pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96 irão para a EPJAI, que tem como propósito alfabetizar e ensinar aos Jovens, Adultos e Idosos que não puderam ou tiveram condições de estudar na idade exigida pela referida lei.

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo analisar a Educação de Jovens e Adultos e a sua relação com os sujeitos que dela necessitam, além de refletir sobre a importância do investimento dessa etapa educacional, que deve ser vista como direito do cidadão, e não apenas como opcional e reparatório para aqueles que historicamente foram excluídos e tiveram seus direitos renegados pela sociedade que privilegia uma elite embranquecida. Para alcançar o objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: I) Identificar os principais marcos históricos da luta da população negra no Brasil e sua relação com o silenciamento de suas histórias no contexto educacional. II) Refletir sobre como o racismo estrutural influencia a permanência de desigualdades no acesso e na vivência escolar de jovens e adultos negros. III) Analisar o papel da EJA na promoção da equidade racial, considerando a valorização das identidades negras e a necessidade de políticas públicas inclusivas.

Para auxiliar nossa discussão, usamos como objeto de estudo a Lei 10.639/03 e a sua relação com a EJA, tendo em vista que, segundo o IBGE, cerca de 7,1% dos negros ainda não foram alfabetizados no Brasil. Quando pesquisamos sobre a população branca, os dados são de 3,2% de pessoas que não foram escolarizadas. Em comparação com a população negra, os dados somam menos que a metade, evidenciando um disparate, o que vem a desencadear uma problemática maior, que é os direitos da população negra, que, historicamente falando, são excluídas e negligenciadas desde o período da escravização e, apesar de grandes conquistas, ainda falta muito para que tenhamos uma educação equilibrada, em que os direitos sejam iguais para todos, assim como é redigido na Constituição Federal de 1988, pois, se a igualdade é um princípio fundamental, devemos condicioná-la a todos, sem distinção de cor, gênero, credo ou classe social.

Portanto, nesse texto, iremos recapitular, em um breve histórico, as conquistas da população negra e os obstáculos encontrados no meio do caminho, pelo racismo enfrentado por esses sujeitos durante todo o processo de construção e socialização deste país. Sujeitos estes que tiveram e têm papel importante e de protagonismo na história, mas que tiveram suas histórias silenciadas e seus direitos tomados desde a abolição da escravatura, em 1888 — marco social que delimita o fim da escravidão, mas que não compreende a população negra e seus descendentes como sujeitos que necessitam de políticas públicas para sobreviverem em uma sociedade tão desigual.

A relevância deste estudo se dá, do ponto de vista pessoal, pela necessidade de compreender como as relações entre as diferenças raciais se estabelecem e se manifestam no contexto das práticas de ensino. Do ponto de vista social, consideramos fundamental a promoção da inclusão e da valorização da diversidade Étnico-Racial no ambiente escolar. Desse modo, o conhecimento das estratégias pedagógicas, bem como a sua viabilidade poderão servir de modelos ou inspiração para outros contextos que ainda realizam essas ações. Daí a importância de considerar os diversos aspectos históricos, sociais e culturais.

Este trabalho apresenta um recorte sobre a educação das pessoas jovens e adultas. Para fundamentar este trabalho, recorreremos aos estudos de Freire (1981; 1987 e 2018), Gomes (2012 e 2017), os documentos oficiais como as leis 9.394/96 e 10.639/03, além das Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos e as Diretrizes Curriculares para as Relações étnicos raciais.

Revisão bibliográfica

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/96, a Educação Infantil constitui-se como a primeira etapa da Educação Básica, o que promove maior visibilidade às crianças pequenas, que passam a serem vistas como sujeitos de direitos. Considerando a educação como direito de todas as pessoas, segundo a Constituição federal, entre os desafios da Educação Infantil, nesse contexto de direito à educação, está o de compreender de que modo as crianças negras constroem relações e expressam seus valores. A partir de então, passamos a acreditar em uma transformação social significativa, inclusive que, num futuro próximo teríamos crianças com cuidados de qualidade garantidos, no sentido de lhes permitir o desenvolvimento nos mais variados aspectos, incluindo, assim, as crianças negras. O resultado da garantia desse direito à educação, conforme o esperado ou desejado, seriam crianças não apenas matriculadas, mas crianças com direito às aprendizagens dos conteúdos curriculares, crianças com domínio da leitura e da escrita.

O resultado, num futuro próximo, seria de uma sociedade livre do analfabetismo, uma sociedade inclusiva. Nessa mesma Lei, em seu artigo 37 estabelece que “[...] a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (Brasil, 1996). Primeiro, destacamos que do mesmo modo que a Lei constitui a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, coloca a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da educação, que passa a ser assegurada gratuitamente pelos sistemas de ensino.

No entanto, essas reformas não foram suficientes para solucionar alguns dos problemas da educação brasileira, como o do analfabetismo, presente tanto na infância quanto na fase adulta. Com relação à população de jovens e adultos negros, destacamos o mesmo desafio apresentado acima, relacionado às crianças: compreender de que modo as pessoas jovens e adultas negras constroem relações e expressam seus valores no contexto da escola.

Nesse contexto, as pesquisas que têm sido realizadas, sobre a educação de pessoas jovens e adultas, tornam-se evidentes que as desigualdades é o principal fator para que esse público não tenha oportunidades de se escolarizar na idade certa. Isso leva essas pessoas a recorrerem à EJA para serem alfabetizadas ou a darem

continuidade e finalizarem seus estudos. Nesse processo de escolarização, para além da chamada “idade certa” prevista pelo sistema, fica evidente também, que a população negra é a principal afetada na falta de acesso às políticas públicas.

Desde o período de escravização no Brasil Colônia, a população negra vem sofrendo com a falta de acesso à educação e de outros direitos. A implementação de políticas afirmativas tornou-se necessária para que situações de disparidade sociais entre brancos e negros fossem equiparadas. O analfabetismo ainda se faz presente na sociedade brasileira, o que impõe a necessidade de lutas por políticas que valorizem a população negra, fazendo valer seus direitos e inclusão, conforme expressa a Constituição.

Segundo Passos e Santos (2018, p. 1), no Brasil, as desigualdades sociais são estruturadas pelo racismo, tendo a população negra como seu principal alvo. Nesse sentido, as autoras refletem que as condições de existência desses sujeitos serão definidas dentro de um contexto de exclusão.

O racismo estrutura as desigualdades sociais e econômicas no Brasil e incide perversamente sobre a população negra, determinando suas condições de existência por gerações. Ao se constituir como um elemento de estratificação social, o racismo se materializa na cultura, no comportamento e nos valores dos indivíduos e das instituições, perpetuando uma estrutura desigual de oportunidades sociais para 53,6% da população brasileira. (Passos; Santos, 2018 p. 2)

Assim, ao falar sobre o currículo escolar e as práticas pedagógicas no interior da escola, Passos e Santos (2018, p. 2) refletem sobre o racismo encontrado nas instituições de ensino do Brasil, seja nas “relações professor e aluno, na evasão escolar, reprovação, distorção idade-série e conclusão de fundamental e médio”. Fica evidente que as desigualdades sociais existentes neste país são condicionadas pela cor, pois, nesse sentido, Gomes (2017, p. 50) afirma: “Se antes o movimento negro já articulava a denúncia do racismo com a construção de novas práticas sociais e educativas, a partir do ano de 2000 a sua estratégia de ação se volta para a implementação de políticas sociais específicas que contemplam a raça; ou seja, políticas de igualdade racial”.

Compreende-se, então, que foi necessário partir do coletivo desses sujeitos, o Movimento Negro, com cobranças e reivindicações, para que fossem criadas leis e políticas capazes de trazer à tona a realidade da população negra, sua história, suas etnias, religiões e protagonismo. Isso porque, no currículo escolar e nos livros

didáticos, seja das disciplinas de História, Literatura ou Artes, prevalecia uma cultura de exaltar apenas conquistas eurocêntricas, tudo que vinha da Europa, deixando de lado os saberes advindos das populações trazidas ao Brasil no período colonial para serem escravizadas.

No que se refere à educação, é perceptível que esses sujeitos sofrem com a negação de suas trajetórias, o que pode contribuir para a evasão e o baixo desempenho acadêmico. Nesse mesmo aspecto, Passos e Santos (2018) discutem, em sua pesquisa, diferentes autores da educação que evidenciam o racismo presente nas instituições da sociedade brasileira. Desse modo, Passos e Santos (2018) destacam:

As discussões trazidas por esses(as) pesquisadores(as), entre outros(as) têm sido fundamentais para avançarmos na compreensão do racismo estrutural e institucional na sociedade brasileira, pois, dialogam em seus estudos com as práticas cotidianas das manifestações preconceituosas e racistas e identificam o impacto da ideia de raça no processo de escolarização do alunado negro. Observam que as instituições escolares historicamente têm repercutido e reproduzido o racismo.

Nesse sentido, Munanga (2000, p. 235) identifica que “mesmo nas escolas mais periféricas e marginalizadas do sistema da rede pública, onde todos os alunos são pobres, quem leva o pior em termos de insucesso, fracasso, repetência, abandono e evasão escolares é o aluno de ascendência negra, isto é, os alunos negros e mestiços”. Se observado o currículo, constata-se que os conhecimentos são hegemonicamente de base eurocêntrica, contribuindo para o tratamento desigual na escolarização da população negra ao não levar em conta as histórias e culturas afro-brasileiras, africanas (Passos; Santos, 2018).

Na mesma perspectiva, Gomes (2017) reflete sobre a importância do Movimento Negro na luta contra o eurocentrismo no currículo escolar, ao analisar que “[...] é possível realizar um outro tipo de reflexão epistemológica no campo da educação e pensar alternativas para a construção de projetos educativos emancipatórios” (p. 62). Assim, podemos dizer que, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda não se compreende plenamente a Lei nº 10.639/2003, pois entendê-la implica levar o público-alvo da EJA, ou seja, jovens e adultos, a reconhecerem-se e se enxergarem enquanto sujeitos, a partir de sua realidade e de suas vivências experimentadas no dia a dia, considerando suas subjetividades e não apenas sua idade e matrícula escolar.

Compreender a Lei nº 10.639/2003 na educação de jovens e adultos aproxima-se do que Freire (1996) reflete em sua obra *Pedagogia da Autonomia*, em que a educação deve ser pautada no diálogo e na troca entre docência e discência, levando em consideração saberes políticos, e não se limitando à mera transmissão de conhecimento. Ao fugir da repetição mecânica de palavras, o sujeito passa a ter contato com um mundo repleto de possibilidades, vivenciadas por meio de suas experiências e pautadas na necessidade de formar o sujeito para o mundo, e não apenas para o mercado de trabalho.

Desse modo, ensinar conteúdos voltados para as relações étnico-raciais é crucial na EJA, pois o sujeito que tem sua história renegada é um sujeito sem conhecimento de mundo.

Metodologia

Para a realização deste trabalho, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, a partir do mapeamento de teses, dissertações e artigos científicos, que têm como objeto de estudo a Lei nº 10.639/03, que altera a Lei nº 9.394/96 (LDB) e torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Básica. O mapeamento foi feito por meio da plataforma de periódicos da Capes com a utilização dos seguintes descritores: “Educação de Jovens e Adultos e as Relações Étnico-Raciais”, com a delimitação entre os anos 2016 até 2025, foram selecionados 8 entre os 20 artigos encontrados. Os critérios de exclusão ocorreram pelo fato de que os trabalhos excluídos não encaixavam com os objetivos da pesquisa.

Com base nesses descritores, verificamos que há uma vasta produção, mas até o momento, o que consideramos para este trabalho foram 2 teses, 3 dissertações e 2 artigos.

Discussão dos resultados

O discurso dos direitos está historicamente associado a mudanças sociais e a problemas específicos, como a desigualdade, que permitem não apenas a demanda por educação de pessoas jovens e adultas, mas também a alfabetização de todas as crianças. O direito à educação a todas as pessoas tem de estar associado ao direito às aprendizagens. É preciso ressaltar que o analfabetismo em nosso país ainda não

foi superado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - (IBGE), no ano de 2022, dos 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabiam ler e escrever, 59,4% (5,3 milhões) viviam no Nordeste e 54,1% (5,2 milhões) tinham 60 anos ou mais.

No que se refere às Relações Étnico-Raciais, evidencia-se que entre as pessoas pretas ou pardas com 15 anos ou mais de idade, 7,4% eram analfabetas, mais que o dobro da taxa encontrada entre as pessoas brancas (3,4%). No grupo etário de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo dos brancos foi de 9,3%, enquanto entre pretos ou pardos ela chegava a 23,3%. Com isso, constatamos que a população negra encontra mais dificuldades para ser alfabetizada no Brasil, ou seja, grande parte da população negra não tem conhecimento da leitura e da escrita.

Conforme os dados, analfabetismo, como consequência do não acesso à educação, no Brasil, afeta, sobretudo, as pessoas pretas e pardas (reconhecidas como negras pelo IBGE). A esse respeito, Freire (1983, p. 35), afirma que "[...] quando o homem compreende a sua realidade pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar o mundo próprio, seu Eu e a sua circunstância". Ainda de acordo com Freire (1983), o sujeito deve ter entendimento de sua realidade e esse entendimento se dá a partir do letramento, da compressão de mundo, do ato de interpretar a natureza e criar condições para sua realidade de vida.

O não acesso à escolarização ou a exclusão da população negra do sistema educacional, ainda no século 21, a exclusão educacional, apresenta significados emergentes pelo valor e significado que a informação e o conhecimento adquirem. E mais, interpretar a natureza e criar condições para sua realidade de vida, conforme expressa uma educação libertadora, pensada por Freire (1983), uma educação que que transforme o sujeito criticamente, jamais um sujeito que seja apenas programado para reproduzir aquilo que o sistema impõe.

Ao discutir a Educação das Relações Étnico-raciais na EJA e as práticas pedagógicas desenvolvidas dentro deste contexto, Passos (2020) aborda como o racismo é o componente que estrutura as desigualdades sociais e econômicas deste país, tendo a população negra como o principal alvo dessa problemática e determina suas condições de existência num contexto geracional. Esse autor afirma ainda que o racismo institucional e a forma como ele se materializa, perpetua uma estrutura que gera desigualdades de oportunidades sociais para 53,6% da população negra.

Essas desigualdades são promovidas desde 1888, quando a escravidão foi abolida, mas os escravizados não foram indenizados pelos mais de 3 séculos de escravidão e desumanização. No que se refere à Educação de Jovens e adultos dentro desta perspectiva, Passos (2020) problematiza as práticas pedagógicas, ou seja, aborda sobre a forma como o currículo é imposto de modo hegemônico, valorizando uma cultura eurocêntrica e desconsiderando outros saberes. Reflete, assim nas práticas escolares, na forma como o professor estabelece uma relação com seu aluno e, por fim, nos conteúdos aplicados em sala de aula.

Nessa mesma linha de pensamento, Gomes (2017, p.49) afirma:

[...] O fato de essas ações serem projetos e propostas construídos por um povo que tem o seu passado, a sua história e a sua cultura desenvolvidos nos contextos de opressão e dominação — tais como a colonização, a escravidão, o racismo e a desigualdade social e racial — e que, mesmo assim, segue persistindo e colocando questões para a sociedade, para educação e para o estado brasileiro, poder ser visto como o potencial emancipatório das lutas e da organização política dos negros no Brasil e na diáspora. Esse potencial também é visto na capacidade de mudança social, educacional, cultural e política que a comunidade Negra 'em movimento' com suas contradições, tensões, desafios e lutas, consegue imprimir nos vários países da diáspora africana. (Gomes, 2017, p. 49)

Isso reafirma que a história e cultura da população negra foi contada num contexto de opressão e submissão. A escravidão, a colonização e as desigualdades sociais e raciais foram produzidas a partir desse contexto. É nesse sentido que se configura a necessidade do potencial emancipatório, nos mais diversos aspectos, dessa população. Urge a necessidade de uma mudança social, cultural e política. Assim, caberia a Educação de Jovens e Adultos um modelo de educação que contribua, de forma emancipatória, que contribua com a evolução do sujeito em relação à sua criticidade e, conseqüentemente, a compreensão da sociedade.

Em relação aos conteúdos didáticos desenvolvidos na EJA, Antonino (2015) aborda sobre os processos de silenciamentos e de exclusão aos afrodescendentes no Brasil e o modo como negligenciam as contribuições desses povos na economia e na cultura. Com isso, a autora sugere que são necessárias ações que combatam o racismo e construam uma sociedade que tenha respeito pela sua diversidade. A Lei 10.639/03 é vista, assim, como importante passo para inclusão de História e Cultura afro-brasileira nas escolas, sobretudo na Educação de Jovens e Adultos.

No que se refere aos conteúdos relacionados à cultura africana, a África foi e ainda é associada ao imaginário coletivo como um lugar de "fome", "miséria", "violência". E, para alguns alunos, está relacionado apenas a "rituais de magia negra e macumba". Nesse contexto, Antonino (2015, p. 12) afirma "[...] não significa dizer que um projeto de leitura em EJA não encontra viabilidade, pelo contrário, as práticas de leitura devem auxiliar o aluno a compreender a palavra, a interagir com o outro, a posicionar-se sobre o que acontece com no mundo". Isso sugere compreender a importância da leitura como fundamental para o letramento do aluno na educação de Jovens e Adultos, sobretudo, textos que abordam sobre a cultura africana, visando desmistificar esses ideais contrários criados no imaginário coletivo dos sujeitos a partir da estruturação do racismo em nosso país.

Com base nisso, Gomes (2017, p. 53) assevera que

A questão é: para que os saberes construídos pela comunidade Negra e sistematizados pelo movimento negro ocupem o lugar na escola e na produção do conhecimento bastaria somente uma mudança na estrutura do currículo e nas políticas educacionais? Ou no investimento em ciência e tecnologia? Portanto, uma intervenção reformista nos bastaria? Ou precisaríamos ser mais radicais e elaborar uma proposta que rompa com a estrutura secular da escola da universidade e da ciência que temos? (Gomes, 2017, p. 53).

Nesse sentido, é necessário refletir sobre os saberes construídos pela comunidade negra e de como esses saberes podem ser inclusos no currículo escolar. Essa inclusão requer, no entanto, investimento científico e tecnológico e não apenas incluir como um faz de conta, como historicamente tem sido em alguns aspectos, na educação brasileira. Investimentos se fazem necessários também nas condições estruturais da escola, na formação dos professores e recursos pedagógicos de qualidade, entre outros.

Assim, Cunha Júnior e Menezes (2024) refletem que os estudantes de EJA no Brasil, em sua maioria negra, ou seja, pretos e pardos, sofrem discriminação racial dupla, pois além de serem negligenciados pela sua cor, de terem os seus direitos negados, também sofrem exclusão educacional, um dos direitos básicos assegurados pela educação, mas que lhe é negado o acesso. Nessa mesma perspectiva, Gomes (2011) ao dialogar com os estudos da EJA vai dizer que nos últimos anos a questão racial tem sido pautada em todo Brasil de um aspecto diferente da forma que foi tratada nas últimas décadas. A autora também pontua que, o segmento negro em sua ampla coletividade, passaram a organizar e exigir demandas de seus direitos mais

necessários como: educação, saúde, emprego e outras condições de sobrevivência. Nesse sentido, podemos citar a lei nº 10.639/03, implementada no início dos anos

2000 como um marco vitorioso da comunidade negra, pois essa conquista foi fruto das reivindicações deste movimento. Cunha Júnior e Menezes (2024) associam em seu texto o processo de formação e construção de uma identidade científica produzida pela escola enquanto uma instituição pública que domina o saber como principal instrumento e que nesse saber, invisibilizou e negou as diferenças e as diversidades, a inclusão de outros saberes existentes e que contemplam outras histórias, como a história da África e afro-brasileira, como a negação dos conteúdos que contém a história do Brasil sob uma perspectiva realista, que beneficie a população negra e lhe repare socialmente dos direitos que lhes foram negligenciados desde o Brasil colônia. Ao dialogar com Arroyo (2001), Gomes (2011) diz que a Educação de Jovens e Adultos foi silenciada dentro do contexto educacional do Brasil, e a população negra foi quem mais sofreu as consequências dessa negação. Segundo Miguel Arroyo (2001, p. 10):

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sua história muito mais tensa do que a história da educação básica. Nela se cruzaram e cruzam interesses menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo quando os jovens e os adultos são trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos. Pensar a realidade da EJA, hoje, é pensar a realidade dos jovens e adultos excluídos. Eu diria mais: pensar a realidade da EJA, hoje, é pensar a realidade de jovens e adultos, na sua maioria negros, que vivem processos de exclusão social e racial. É por isso que o movimento negro vem se organizando politicamente de maneira diversa na sociedade atual e cobrando uma postura explícita da escola, das políticas educacionais e dos programas sociais e culturais já existentes que considerem a importância da “raça” e desenvolvam projetos e políticas de inclusão, não somente social, mas também racial.

Assim, Segundo Santos (2020) em seu texto que discute as relações étnico-raciais no livro didático da EJA, cujo a pesquisa se deu a partir da problematização desta modalidade num contexto multicultural e marcado por sujeitos diversos que foram invisibilizados num contexto geracional. Nesse sentido, Gomes (2011):

A compreensão e o aprofundamento sobre a questão racial pela EJA vêm sendo construídos, lentamente, na articulação com a professores sociais, de classes, gênero, idade e cultura. Essa articulação pode ser considerada como o tentar desdobrar do produto teórico sobre desigual.

Então, podemos questionar a partir destes manuscritos o silenciamento da história e cultura africana nos livros didáticos da EJA e também nas práticas educativas dos professores desta modalidade.

Alves; Oliveira e Dos Santos (2016) afirmam que a educação de Jovens e Adultos no contexto brasileiro, apesar das diversas leis que asseguram essa modalidade, vem sendo pautada pela exclusão, pela ausência dos direitos de um público que não teve oportunidades de se escolarizarem. Em seguida, os autores discutem o currículo da EJA e suas especificidades educacionais. É evidenciado no texto também a importância de promover a reflexão crítica e a busca por diálogo, por narrativas que irão contribuir para que os sujeitos da EJA conheçam sua história e sintam-se parte dessa trajetória.

Ainda falando sobre o currículo da EJA, Silva, Arantes e Silva (2021) refletem que o respeito às diferenças em sua ampla pluralidade devem ser pontos de relevância na construção deste documento. E que devem estar alinhados as necessidades exigidas pela lei nº 10.639/03. Em sua pesquisa, as autoras entenderam a necessidade de buscar por respostas em documentos e nas pesquisas já existentes sobre este tema, pois se existe uma lei que torna os conteúdos voltados para as relações Étnico-raciais no currículo da educação, esta referida lei deve-se estar em vigor, para que estejam de acordo com o que é exigido, e para trabalhar com os sujeitos da EJA conforme seja necessário para que se for um sujeito crítico e que considere sua história como parte central da sua formação.

Em suas discussões sobre Educação de Jovens e Adultos, para além do currículo e das necessidades de reinventar este documento de acordo com as demandas da Lei 10.639/03, Da Silva (2017) discute a identidade da EJA, ao pesquisar seu público alvo e as suas modificações ao longo do tempo. O autor questiona em seu texto, qual público chega na EJA e porquê? Seja os adultos, os adolescentes, idosos, homens, mulheres, pobres, desempregados, negros, do centro da cidade, da periferia, da zona urbana, assentamentos rurais, pessoas que tiveram seus direitos negados, negligenciados, ou que não estejam na idade certa exigida pela lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Com isso, Da Silva irá concordar com os diferentes autores que pesquisam EJA ao afirmar que essa modalidade está para além das suas características fundamentais, pois está ligada ao campo da raça e da ação socioeconômica, para ele, as desigualdades sociais é um dos problemas que deságuam na educação de jovens e adultos e na necessidade de escolaridade

para estes sujeitos que não puderam estudar enquanto crianças, adolescentes ou adultos.

Considerações finais

A análise empreendida reafirma a urgência de compreender a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como um direito fundamental, especialmente para os sujeitos historicamente excluídos, e não como uma política de caráter compensatório. Os dados e referenciais teóricos mobilizados evidenciam que a persistência do analfabetismo entre a população negra é expressão concreta das desigualdades estruturais que atravessam o sistema educacional brasileiro.

A pesquisa revela que, embora existam avanços normativos e diretrizes que apontam para a valorização da diversidade étnico-racial, a prática pedagógica na EJA ainda se mostra limitada por uma lógica mercadológica e eurocêntrica, que ignora os saberes, as vivências e os protagonismos da população negra. Tal cenário reforça silenciamentos históricos e perpetua o racismo estrutural, dificultando o acesso e a permanência de estudantes negros na educação formal.

Diante disso, torna-se imprescindível que a EJA seja fortalecida por políticas públicas que assegurem não apenas o ingresso, mas também a permanência com qualidade, por meio de currículos que reconheçam e valorizem a pluralidade cultural e promovam práticas pedagógicas emancipadoras. A superação das desigualdades educacionais exige o enfrentamento do racismo institucional e a construção de espaços educativos que acolham e potencializem os sujeitos da EJA como agentes de transformação social. Assim, esta pesquisa, ainda em desenvolvimento, aponta para a necessidade de aprofundar o debate sobre a EJA como instrumento de justiça social, reafirmando o papel da educação na construção de uma sociedade mais equitativa, plural e democrática.

Referências

ANTONINO, Maria do Socorro Flôr. Para além do didático: literatura africana na EJA à luz da lei 10.639/03. 2015.

ALVES, Simone Silva; OLIVEIRA, Everton Fêrrêr de; DOS SANTOS, Juliana Silva. Educação de Jovens, Adultos e Idosos e Educação Para as Relações Étnico-Raciais

e Movimentos Sociais. RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 897–912, 2016. DOI: 10.23899/relacult.v2i4.373. Disponível em: <https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/373>. Acesso em: 24 set. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Brasília: SECAD; SEPPIR, junho, 2009.

CUNHA JÚNIOR, A. S.; Menezes, M. C. de. (2024). Alfabetização De Jovens E Adultos: Interfaces Dialógicas Com A Educação Das Relações Étnico-Raciais. Revista Em Favor De Igualdade Racial, 7(1), 51–68. <https://doi.org/10.29327/269579.7.1-6>

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio De Janeiro: Paz e Terra, 1981. FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 25ª Ed. Rio De Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. A alfabetização de adultos: crítica de sua visão ingênua; compreensão de sua visão crítica. In: ação cultural para a liberdade: e outros escritos. Rio de janeiro: paz e terra, 2003.

GOMES, Nilma Lino. Movimento negro e educação: redesignando e politizando a raça. Campinas: EDUC, 2012.

DA SILVA, Natalino Neves. Educação de jovens e adultos e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Crítica Educativa, v. 3, n. 3, p. 200-213, 2017.

GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

SANTOS, Karla de Oliveira. Problematizando As Relações Étnicorraciais No Livro Didático Da Educação De Jovens E Adultos A Partir Da Lei Nº 10.639/2003. IV Seminário Internacional Do Observatório Dos Movimentos Sociais Na América Latina (SIOMSAL) e II Seminário Internacional Curupiras, p. 7.

PASSOS, Joana Célia dos; SANTOS, Carina Santiago dos. A educação das relações étnico-raciais na EJA: Entre as potencialidades e os desafios da prática pedagógica. Educação em Revista, v. 34, p. e192251, 2018.

SILVA, Jaqueline Mirelle Melo Nascimento; ARANTES, Adlene Silva. Relações étnico- raciais em Limoeiro: o caso do festival da educação de jovens e adultos (FESTEJA). Educação, Ciência e Cultura, v. 26, n. 1, p. 01-19, 2021.